

Model Assessment of Potential and Barriers to the Development of Renewable Energy Communities at the National Level

bariery i czynniki sprzyjających społecznościom energetycznym: Polski Wzór Kwestionariusza

Data: 20 września 2022 r.

Autorzy: Lars Holstenkamp, Christian Kriel (ECOLOG Institute for Social-Ecological Research and Education)

Spis treści.

1	Komunikat wstępny.....	2
2	Przegląd grup uczestników.....	2
3	Przegląd krajów.....	2
4	Bariery (1): Uzasadnienie biznesowe i ramy prawne.....	3
5	Bariery (2): Dostęp do rynku.....	4
6	Bariery (3): Instytucje nieformalne oraz Konflikty.....	5
7	Bariery (4): Zasoby.....	6
8	Bariery – Ranking.....	7
9	Czynniki - Ranking.....	8
10	Informacja zwrotna.....	8

Acknowledgements

This study was conducted by ECOLOG Institute on behalf of REScoop.eu and funded by the European Climate Foundation.

We thank Josh Roberts and Stavroula Pappa from REScoop.eu for helpful comments and suggestions to underlying research and Tomasz Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) for help with the translation of the questions into Polish. We take all responsibility for remaining mistakes.

Corresponding Author & Contact Details

Dr. Lars Holstenkamp
ECOLOG Institute for Social-Ecological Research and
Education
Wichernstraße 34, Entrance B
21335 Lüneburg
Germany
lars.holstenkamp@ecolog-institut.de

Persistent Identifier

doi:10.5281/zenodo.7303774

1 Komunikat wstępny

Title:	Ocena barier i czynników sprzyjających społecznościom energetycznym
Text:	<p>Zgodnie z art. 22 ust. 4 dyrektywy RED II państwa członkowskie UE mają stworzyć "ramy pozwalające na promowanie i ułatwianie rozwoju społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej". Polityka i środki tworzące ramy umożliwiające rozwój społeczności energetycznych modelowo powinny być oparte na ocenie potencjału i barier (art. 22 ust. 3 dyrektywy RED II,). Do tej pory nie przeprowadzono jednak wielu ocen potencjału i barier społeczności energetycznej. W związku z tym REScoop (Europejska federacja obywatelskich spółdzielni energetycznych) zleciła opracowanie Modelowego Krajowego Szablону Oceny, który może być wykorzystany przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz krajowych decydentów jako narzędzie do przeprowadzenia takiej oceny. Część oceny polega na identyfikacji oraz analizie barier i czynników stymulujących. W tym celu Instytut ECOLOG opracował modelowy kwestionariusz, który powinien być stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE. Umożliwiłoby to porównanie wyników dla wszystkich państw i potencjalnie opracowanie następnie swego rodzaju "benchmarkingu". Dokonane przez Państwa oceny zostaną również uwzględnione w analizach porównawczych obejmujących część państw.</p> <p>Wypełnienie tej ankiety zajmie Państwu około 10-15 minut i będziemy wdzięczni za umieszczenie na końcu informacji zwrotnej.</p> <p>Badanie jest prowadzone przez ECOLOG-Institute for Social-Ecological Research and Education GmbH (organizacja non-profit), Lüneburg, Niemcy, w imieniu i wspólnie z REScoop.eu.</p> <p>W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z dr Larsen Holstenkampem pod adresem lars.holstenkamp@ecolog-institut.de.</p>

2 Przegląd grup uczestników

Description:	Przegląd grup uczestników
Question 1:	Do której grupy uczestników Pan/Pani by siebie przypisał/a?
Support text:	Proszę dać nam znać, jaki sektor Państwo reprezentują.
Type:	Radio buttons
Response options:	<ul style="list-style-type: none">• Społeczeństwo obywatelskie• Instytucja akademicka• Organ rządowy• Samorząd terytorialny• Podmiot działający na rynku• Inne

3 Przegląd krajów

Description:	Przegląd krajów
Question 2:	Jakiego kraju dotyczy ankieta wypełniana przez Pana/Panią?
Support text:	---
Type:	Short free text

4 Bariery (1): Uzasadnienie biznesowe i ramy prawne

Description:	Bariery (1): Uzasadnienie biznesowe i ramy prawne	
Question 3:	Jak Pan/Pani odnosi się do tych stwierdzeń dotyczących uzasadnienia biznesowego i ram prawnych społeczności energetycznych?	
Support text:	Prosimy o opinie na temat następujących barier odnośnie społeczności energetycznych.	
Type:	Matrix	
Response options:	<ul style="list-style-type: none"> • Zdecydowanie nie zgadzam się • Nie zgadzam się • Neutralny • Zgadzam się • Zdecydowanie zgadzam się 	
Barriers:	1	Warunki naturalne "Niekorzystne warunki wiatrowe i/lub nasłonecznienie stanowią czynniki zniechęcające do realizacji projektów z zakresu energetyki wiatrowej i/lub słonecznej."
	2	Systemy wsparcia "Systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej nie są odpowiednio sformułowane, są zbyt skomplikowane, zmieniają się zbyt często, nie zapewniają wystarczającego wsparcia lub mają ograniczone zastosowanie dla społeczności energetycznych."
	3	Zasady planowania "Polityka planowania, przepisy dotyczące ochrony środowiska i/lub zasady ochrony dziedzictwa kulturowego prowadzą do długotrwałych procesów obarczonych niepewnością rezultatu dla projektów opracowanych przez społeczności energetyczne."
	4	Podatki, dopłaty i opłaty "Zasady dotyczące podatków, dopłat i/lub opłat stawiają projekty społeczności energetycznych w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi rodzajami projektów."
	5	Podział celów "Nie ma jasno określonych celów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie ochrony klimatu".
	6	Ceny energii "Niskie ceny paliw kopalnych i energii jądrowej stanowią niewielką zachętę dla decydentów do działania i są niekorzystne dla projektów energii odnawialnej realizowanych przez społeczności energetyczne."
	7	Postawy wobec ryzyka "Społeczności energetyczne i ich członkowie przejawiają zbyt dużą niechęć do ryzyka, przez co tylko nieliczne projekty o niskim ryzyku mogą być przez nich realizowane".

5 Bariery (2): Dostęp do rynku

Description:	Bariery (2): Dostęp do rynku	
Question 4:	Jak Pan/Pani odnosi się do tych stwierdzeń dotyczących dostępu do rynku dla społeczności energetycznych?	
Support text:	Prosimy o opinie na temat następujących barier odnośnie społeczności energetycznych.	
Type:	Matrix	
Response options:	<ul style="list-style-type: none"> • Zdecydowanie nie zgadzam się • Nie zgadzam się • Neutralny • Zgadzam się • Zdecydowanie zgadzam się 	
Barriers:	1	Zasady dostępu do sieci energetycznej "Społeczności energetyczne mierzą się z wyzwaniami związanymi z uzyskaniem dostępu do sieci z powodu niejasnych i/lub niestabilnych zasad dostępu do sieci."
	2	Prawne bariery wejścia na rynek "Istnieją wysokie wymagania, niejasne lub stale zmieniające się przepisy dotyczące dostępu do rynku. Niektóre rynki (np. usług pomocniczych) są ograniczone do dużych podmiotów."
	3	Procedury licencyjne "Procedury licencyjne są uciążliwe i/lub trwają długo oraz są obciążone niepewnością rezultatu, albo społeczności energetyczne wręcz nie mogą uzyskać licencji".
	4	Definicja RECs "Definicje REC (renewable energy community) są niejasne lub często się zmieniają. Kraj pozostaje w tyle z transpozycją dyrektyw."
	5	Właściwa forma prawna "Nie ma odpowiedniej formy prawnej dla społeczności energetycznych. Założenie podmiotu prawnego za pomocą którego społeczność energetyczna może prowadzić działalność gospodarczą jest długotrwałe i bardzo kosztowne."
	6	Konkurencyjność "Brak korzyści skali uniemożliwia społecznościom energetycznym wejście na rynki energii. Nie mogą one konkurować z podmiotami od dawna działającymi na rynku."
	7	Zachowania podmiotów od dawna obecnych na rynku "Podmioty, które dominują na rynkach, starają się utrzymać społeczności energetyczne z dala od biznesu lub sprawiają, że procesy wejścia na rynki i dostępu do sieci są uciążliwe, czasochłonne i/lub kosztowne."

6 Bariery (3): Instytucje nieformalne oraz Konflikty

Description:	Bariery (3): Instytucje nieformalne oraz Konflikty	
Question 5:	Jak Pan/Pani odnosi się do tych stwierdzeń dotyczących nieformalnych instytucji i konfliktów w społecznościach energetycznych?	
Support text:	Prosimy o opinie na temat następujących barier odnośnie społeczności energetycznych.	
Type:	Matrix	
Response options:	<ul style="list-style-type: none"> • Zdecydowanie nie zgadzam się • Nie zgadzam się • Neutralny • Zgadzam się • Zdecydowanie zgadzam się 	
Barriers:	1	Dziedzictwo historyczne i aktywizm energetyczny "Podmioty zbiorowe, w tym spółdzielnie, są postrzegane krytycznie przez lokalną ludność ze względu na doświadczenia z tymi modelami w przeszłości. Węgiel i/lub gaz ziemny odgrywały główną rolę jako źródło energii regionie/kraju. Społeczeństwo jest zadowolone ze status quo panującego w systemie energetycznym. Potrzeba zmiany nie jest postrzegana jako pilna."
	2	Kapitał społeczny/zaufanie "Ogólny poziom zaufania jest niska. Społeczeństwo obywatelskie jest słabo rozwinięte."
	3	Narracje/wizja "Dominująca narracja i wizja systemu energetycznego opiera się na centralnych technologiach zaopatrzenia w energię i dużych, silnych finansowo podmiotach."
	4	Lokalne konflikty & akceptacja społeczna "Lokalne konflikty i niska akceptacja społeczna dla projektów z zakresu energii odnawialnej hamują projekty społeczności energetycznych".

7 Bariery (4): Zasoby

Description:	Bariery (4): Zasoby	
Question 6:	Jak Pan/Pani odnosi się do tych stwierdzeń dotyczących zasobów społeczności energetycznych?	
Support text:	Prosimy o opinie na temat następujących barier odnośnie społeczności energetycznych.	
Type:	Matrix	
Response options:	<ul style="list-style-type: none"> • Zdecydowanie nie zgadzam się • Nie zgadzam się • Neutralny • Zgadzam się • Zdecydowanie zgadzam się 	
Barriers:	1	Kapitał własny pochodzący od członków "Niska dostępność kapitału pochodzącego od członków ogranicza działania, które mogłyby rozwijać społeczności energetyczne".
	2	Finansowanie Mezzanine oraz finansowanie dłużne z banków i innych instytucji finansowych "Banki i inne instytucje finansowe nie udzielają pożyczek społecznościom energetycznym lub tylko na niekorzystnych warunkach i/lub w niewystarczającej ilości."
	3	Finansowanie publiczne i pomoc techniczna "Finansowanie publiczne i pomoc techniczna są niedostępne, nietrwale, tylko w niskich kwotach i/lub w ramach skomplikowanych procesów przyznawania."
	4	Wiedza/ekspertyza "Członkom brakuje wiedzy i doświadczenia, aby rozwijać bardziej złożone projekty energetyczne społeczności lokalnej".
	5	Czas "Członkowie, szczególnie ci sprawujący funkcje kierownicze, nie mają wystarczająco dużo czasu, który mogą poświęcić na rozwijanie nowych projektów i zarządzanie istniejącymi."
	6	Zaangażowani liderzy "Za mało jest zaangażowanych liderów społeczności energetycznych".
	7	Pośrednicy i wsparcie lokalne "Brakuje pośredników pomagających społecznościom energetycznym w rozwoju ich działalności. Lokalne wsparcie dla społeczności energetycznych jest nieobecne."

8 Bariery – Ranking

Description:	Bariery – Ranking	
Question 7:	Jak ocenia Pan/Pani bariery pod względem stopnia ich nasilenia?	
Support text:	Proszę wybrać pięć najpoważniejszych barier i ułożyć je w kolejności (1 = największa bariera, 2 = druga największa bariera, ...).	
Type:	Sequence	
Barriers:	1	Warunki naturalne "Niekorzystne warunki wiatrowe i/lub nasłonecznienie stanowią czynniki zniechęcające do realizacji projektów z zakresu energetyki wiatrowej i/lub słonecznej."
	2	Systemy wsparcia "Systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej nie są odpowiednio sformułowane, są zbyt skomplikowane, zmieniają się zbyt często, nie zapewniają wystarczającego wsparcia lub mają ograniczone zastosowanie dla społeczności energetycznych."
	3	Zasady planowania "Polityka planowania, przepisy dotyczące ochrony środowiska i/lub zasady ochrony dziedzictwa kulturowego prowadzą do długotrwałych procesów obarczonych niepewnością rezultatu dla projektów opracowanych przez społeczności energetyczne."
	4	Podatki, dopłaty i opłaty "Zasady dotyczące podatków, dopłat i/lub opłat stawiają projekty społeczności energetycznych w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi rodzajami projektów."
	5	Podział celów "Nie ma jasno określonych celów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie ochrony klimatu".
	6	Ceny energii "Niskie ceny paliw kopalnych i energii jądrowej stanowią niewielką zachętę dla decydentów do działania i są niekorzystne dla projektów energii odnawialnej realizowanych przez społeczności energetyczne."
	7	Postawy wobec ryzyka "Społeczności energetyczne i ich członkowie przejawiają zbyt dużą niechęć do ryzyka, przez co tylko nieliczne projekty o niskim ryzyku mogą być przez nich realizowane".
	8	Zasady dostępu do sieci energetycznej "Społeczności energetyczne mierzą się z wyzwaniem związanym z uzyskaniem dostępu do sieci z powodu niejasnych i/lub niestabilnych zasad dostępu do sieci."
	9	Prawne bariery wejścia na rynek "Istnieją wysokie wymagania, niejasne lub stale zmieniające się przepisy dotyczące dostępu do rynku. Niektóre rynki (np. usług pomocniczych) są ograniczone do dużych podmiotów."
	10	Procedury licencyjne "Procedury licencyjne są uciążliwe i/lub trwają długo oraz są obciążone niepewnością rezultatu, albo społeczności energetyczne wręcz nie mogą uzyskać licencji".
	11	Definicja RECs "Definicje REC (renewable energy community) są niejasne lub często się zmieniają. Kraj pozostaje w tyle z transpozycją dyrektyw."
	12	Właściwa forma prawna "Nie ma odpowiedniej formy prawnej dla społeczności energetycznych. Założenie podmiotu prawnego za pomocą którego społeczność energetyczna może prowadzić działalność gospodarczą jest długotrwałe i bardzo kosztowne."
	13	Konkurencyjność "Brak korzyści skali uniemożliwia społecznościom energetycznym wejście na rynki energii. Nie mogą one konkurować z podmiotami od dawna działającymi na rynku."
	14	Zachowania podmiotów od dawna obecnych na rynku "Podmioty, które dominują na rynkach, starają się utrzymać społeczności energetyczne z dala od biznesu lub sprawiają, że procesy wejścia na rynki i dostępu do sieci są uciążliwe, czasochłonne i/lub kosztowne."
	15	Dziedzictwo historyczne i aktywizm energetyczny "Podmioty zbiorowe, w tym spółdzielnie, są postrzegane krytycznie przez lokalną ludność ze względu na doświadczenia z tymi modelami w przeszłości. Węgiel i/lub gaz ziemny odgrywały główną rolę jako źródło energii regionie/kraju. Społeczeństwo jest zadowolone ze status quo

	panującego w systemie energetycznym. Potrzeba zmiany nie jest postrzegana jako pilna."
16	Kapitał społeczny/zaufanie "Ogólny poziom zaufania jest niska. Społeczeństwo obywatelskie jest słabo rozwinięte."
17	Narracje/wizja "Dominująca narracja i wizja systemu energetycznego opiera się na centralnych technologiach zaopatrzenia w energię i dużych, silnych finansowo podmiotach."
18	Lokalne konflikty & akceptacja społeczna "Lokalne konflikty i niska akceptacja społeczna dla projektów z zakresu energii odnawialnej hamują projekty społeczności energetycznych".
19	Kapitał własny pochodzący od członków "Niska dostępność kapitału pochodzącego od członków ogranicza działania, które mogłyby rozwijać społeczności energetyczne".
20	Finansowanie Mezzanine oraz finansowanie dłużne z banków i innych instytucji finansowych "Banki i inne instytucje finansowe nie udzielają pożyczek społecznościom energetycznym lub tylko na niekorzystnych warunkach i/lub w niewystarczającej ilości."
21	Finansowanie publiczne i pomoc techniczna "Finansowanie publiczne i pomoc techniczna są niedostępne, nietrwale, tylko w niskich kwotach i/lub w ramach skomplikowanych procesów przyznawania."
22	Wiedza/ekspertyza "Członkom brakuje wiedzy i doświadczenia, aby rozwijać bardziej złożone projekty energetyczne społeczności lokalnej".
23	Czas "Członkowie, szczególnie ci sprawujący funkcje kierownicze, nie mają wystarczająco dużo czasu, który mogą poświęcić na rozwijanie nowych projektów i zarządzanie istniejącymi."
24	Zaangażowani liderzy "Za mało jest zaangażowanych liderów społeczności energetycznych".
25	Pośrednicy i wsparcie lokalne "Brakuje pośredników pomagających społecznościom energetycznym w rozwoju ich działalności. Lokalne wsparcie dla społeczności energetycznych jest nieobecne."

9 Czynniki - Ranking

Description:	Czynniki – Ranking
Question 8:	Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze czynniki stymulujące rozwój społeczności energetycznych w Pana/Pani kraju?
Support text:	Proszę opisać i uszeregować trzy najsilniejsze bodźce dla społeczności energetycznych w Państwa kraju według ich intensywności.
Type:	Category + Multiple short free texts
Category:	<ul style="list-style-type: none"> • Najsilniejszy czynnik • Drugi najsilniejszy czynnik • Trzeci najsilniejszy czynnik

10 Informacja zwrotna

Description:	Informacja zwrotna
Question 9:	Które aspekty tego badania Pan/Pani uważa za szczególnie dobre, a które wymagają poprawy?
Support text:	Prosimy o podzielenie się swoimi uwagami na temat tej ankiety.
Type:	Long free text